

Innovation pédagogique, quelles pratiques pour l'efficacité de l'enseignement-apprentissage des langues à la faculté des sciences ?

Pedagogical Innovation: What Practices Enhance the Effectiveness of Language Teaching and Learning in the Faculty of Sciences ?

Lalla Bahija Techa

Département des humanités
Faculté des Sciences Semlalia
de Marrakech
Université Cadi Ayyad
Maroc

Date de soumission : 22/04/2026

Date d'acceptation : 24/05/2026

Pour citer cet article :

TECHA. B (2026) « Innovation pédagogique, quelles pratiques pour l'efficacité de l'enseignement-apprentissage des langues à la faculté des sciences ? », Revue Internationale du chercheur «Volume 7: Numéro 2» pp : 847-866

Résumé

Pour se conformer aux directives du ministère de l'enseignement supérieur, qui exigent l'inclusion d'un module de langue et terminologie dans les programmes universitaires ; et pour améliorer ses méthodes d'enseignement, la Faculté des Sciences de l'université Cadi Ayyad a introduit les technologies de l'information et de la communication (TIC). Nous présentons, dans cet article, l'expérience pédagogique récente de cette faculté dans la conception et la scénarisation d'un dispositif hybride pour l'enseignement-apprentissage de la langue française. Et nous y décrivons le processus de conception et d'analyse du scénario pédagogique de ce module, fondé sur le modèle ADDIE et intégrant l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication via la plateforme Moodle e-campus. Cette recherche adopte une approche descriptive, appuyée sur l'observation non structurée des interactions des étudiants dans les forums, Ces observations ont permis d'évaluer la réactivité des participants et leur niveau de performance et d'implication dans le cours.

Les résultats montrent que cette nouvelle approche a permis aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences universitaires et techniques, ainsi que communicatives.

Mots-clés : enseignement-apprentissage, la langue française, Ingénierie pédagogique, modèle ADDIE

Abstract

In order to comply with the directives of the Ministry of Higher Education, which requires the inclusion of a language and terminology module in university programs; and to improve its teaching methods, the Faculty of Sciences of Cadi Ayyad University has introduced information and communication technologies (ICT). This article presents the faculty's recent pedagogical experience in designing a blended learning environment. It describes the process of designing and analyzing the pedagogical scenario of language and terminology module based on the ADDIE model, and integrates the use of Information and Communication Technologies through the Moodle e-campus platform. This research adopts a descriptive approach supported by non-structured observation of student's interactions in online forums. These observations made it possible to assess participants responsiveness, level of performance, and engagement in the course.

The results show that this new approach allowed students to acquire new academic and technical skills, as well as communicative skills.

Keywords: pedagogical script, ADDIE model, education, language

Introduction

L'innovation pédagogique à l'université constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour répondre aux besoins en compétences transversales des étudiants, notamment en matière d'enseignement-apprentissage des langues. Dans cette perspective le Maroc a inscrit son enseignement dans une optique innovante, visant l'intégration du numérique et des Technologies de l'Information et de la Communication dans les pratiques Educatives, désormais TICE. La Faculté des Sciences de l'Université Cadi Ayyad a mené plusieurs expériences générant un amas de dispositifs d'enseignement comme les MOOC Massive Open On Line Courses, et les plateformes d'accompagnement de l'enseignement présentiel, à l'instar de la plateforme e-campus qui héberge le module de langue et terminologie.

En effet, dans le champ de l'enseignement-apprentissage des langues intégrant les TICE, les pratiques d'enseignement médiatisé constituent une amorce d'une réflexion didactique sur armada d'affirmations autour des potentialités réelles ou supposées de la technologie à faciliter les apprentissages des langues. Or l'ouvrage de Legros et Crinon 2002, conclut que les TICE « n'ont un effet réel que lorsqu'elles s'inscrivent avec pertinence dans un dispositif approprié » "(Guichon, 2004). En revanche, la conception des dispositifs d'enseignement prend son sens dans un contexte et pour un public précis en intégrant le souci pédagogique dans sa réflexion. Ainsi située, elle facilite la scénarisation des apprentissages et participe à la réussite de l'enseignement et l'apprentissage de la langue.

Notre étude, inscrite dans le domaine de la didactique des langues, fait appel à l'expérience de la Faculté des Sciences de l'université Cadi Ayyad pour répondre à la question suivante: quelles pratiques de conception et de scénarisation sont utilisées pour l'enseignement de la langue française sur la plateforme e-campus ? Pour répondre à cette question, nous faisons l'hypothèse que la structuration du cours selon les différentes phases du modèle ADDIE - analyse des besoins, design, développement, implémentation et évaluation- favorise une meilleure organisation des apprentissages et contribue au développement des compétences linguistiques, interactionnelles et numériques des étudiants. Nous tentons, pour vérifier notre hypothèse, de décrire le scénario d'apprentissage qui explicite l'organisation des activités du cours de langue autour des ressources numériques proposées, ainsi que l'étude des pratiques de conception de ce dispositif.

Nous avons, pour ce faire, adopté une approche qualitative descriptive fondée sur l'observation non structurée des interactions des étudiants dans les forums de discussion sur la

plateforme e-campus, ainsi que l'analyse du scénario pédagogique mis en place dans le cadre du module « Langue et terminologie ».

Dans un premier temps, nous présenterons le cadre conceptuel de l'étude ainsi que les notions d'ingénierie pédagogique, de scénarisation et de dispositif hybride. Nous décrirons ensuite le dispositif d'enseignement-apprentissage de langue adopté, conçu selon le modèle ADDIE, ainsi que ses différentes étapes. Enfin, nous exposerons les principaux résultats obtenus avant de discuter les apports et les limites de cette expérience pédagogique.

1. Cadre conceptuel de l'étude

Pour répondre à notre question de recherche et avant de décrire le scénario pédagogique adopté pour l'enseignement du français à la FSSM, nous présentons les concepts de base qui sous-tendent notre étude.

Les recherches en didactique de langues tentent de proposer des modèles théoriques capables de réunir les conditions de développement des compétences langagières dans des dispositifs d'enseignement-apprentissage intégrant des technologies. En effet, un dispositif d'apprentissage médiatisé est inscrit dans la logique d'une cognition située. Il ne se contente pas de donner accès à des ressources authentiques classées par thématiques ou catégories grammaticales pour assurer l'apprentissage, il propose aussi, selon Guichon, «une aide méthodologique et un accompagnement, ce qui en fait une ressources raffinée, dans le sens d'un produit qui a été traité, didactisé, afin de le rendre propre à un apprentissage signifiant » (Nicolas GUICHON, 2006, p 14).

Adhérer à la logique de la conception des dispositifs d'enseignement et de la scénarisation des apprentissages médiatisés, revient à prendre appui sur le processus proposé par l'ingénierie pédagogique.

1.1. *Qu'est-ce que l'ingénierie pédagogique ?*

Cette expression est utilisée dans le domaine de l'éducation depuis le début des années 2000. (Basque 2004, Carré 2011, Paquette2002, Vidal 2010). Elle réfère à l'ensemble des processus d'élaboration d'un environnement d'apprentissage, et des processus spécifiques du design, allant de la conception à l'évaluation des programmes d'apprentissage pour améliorer les acquisitions, les connaissances et les compétences.

Selon Gilbert Paquette, l'ingénierie pédagogique est « une méthodologie soutenant l'analyse, la conception, la réalisation et la planification de l'utilisation des systèmes d'apprentissage,

intégrant les concepts, les processus et les principes du design pédagogique, du génie logiciel et de l'ingénierie cognitive ». (Gilbert Paquette 2002, P 106, Josianne Basque, Gilbert Paquette, France Henri, 2022, P 43).

Par ailleurs, Gilbert Paquette ne prend pas le design pédagogique pour un équivalent de l'ingénierie pédagogique, il en est un des fondements avec le génie logiciel et l'ingénierie cognitive. (Gilbert Paquette 2002). L'ingénierie pédagogique intègre des concepts et des principes du design pédagogique, mais elle ne peut être considérée comme son équivalent. Elle est, en effet, une approche plus large car elle désigne l'ensemble de la démarche de conception des scénarios et de développement des systèmes d'apprentissages.

1-2 Qu'est-ce qu'un scénario d'apprentissage ?

Le scénario d'apprentissage selon Pernin et Lejeune 2004 « représente la description, effectuée a priori ou a posteriori, du déroulement d'une situation d'apprentissage ou unité d'apprentissage visant l'appropriation d'un ensemble précis de connaissances, en précisant les rôles, les activités ainsi que les ressources de manipulation de connaissances, les outils et les services nécessaires à la mise en œuvre des activités » (Pernin & Lejeune, 2004). La gestion du déroulement du scénario repose essentiellement sur l'enseignant, mais elle n'épargne pas les apprenants qui devront prendre en main leurs actions au sein d'un dispositif d'apprentissage.

Pour créer un scénario, plusieurs modèles d'ingénierie présentent des éléments constitutifs du déroulement pédagogique et de ce que devrait être la démarche de pilotage de l'innovation, entre autres, le modèle ADDIE de Glasgow (1990), celui de Clarck (1995), et celui de Lebrun (2007), le modèle MISA, Méthodes d'Ingénierie d'un Système d'Apprentissage (Paquette et al., 2022), le modèle ASPI, Analyser, Soutenir, et Piloter l'innovation etc. Malgré la diversité de ces éléments ou plutôt la diversité de leurs appellations, un consensus se dégage autour des cinq étapes clés suivantes : la définition des besoins, l'écriture du scénario, la conception des tâches, le développement de l'interface et l'évaluation du dispositif. Cette logique suppose également une scénarisation visant la construction d'un déroulement pédagogique situé, actualisant le lien entre la connaissance et l'action, et idoine au mode de médiatisation.

Il serait judicieux de développer, dans le paragraphe suivant, le modèle ADDIE, sur lequel repose la conception de notre scénario d'apprentissage

1-3 Qu'est-ce que le modèle ADDIE ?

Le modèle ADDIE est un modèle qui représente le processus logique et séquentielle de la conception pédagogique des programmes de formation, en se basant sur des besoins préalablement analysés.

Modèle ADDIE de Lebrun (2007(Deschamp.2015

p73)

L'acronyme ADDIE représente les différentes phases de ce processus : Analyse, Design, Développement, Implémentation et Evaluation.

Analyse : cette phase consiste à analyser un certain nombre d'éléments qui orientent le développement du scénario. les besoins, les caractéristiques des apprenants, le contexte et les contraintes(Josiane Basque, Maria Bondarenko, 2022, p 57)

Design : dans cette phase on développe une stratégie d'enseignement et de conception du système d'apprentissage. Pour ce faire, il faut spécifier les objectifs, les compétences ciblées, les éléments du contenu, les stratégies pédagogiques et l'évaluation. Il faut également élaborer le scénario pédagogique, sélectionner les outils, les technologies et les média d'apprentissage, ainsi que l'élaboration des maquettes, c'est-à-dire le prototype ou le format médiatique.(Deschamps, 2015)

Développement : cette phase consiste à médiatiser et réaliser le système d'apprentissage et lui donner forme, en s'appuyant sur les deux étapes précédentes. « Il s'agira de construire le plan des différentes leçons, et d'élaborer les ressources nécessaires (les documents nécessaires, les médias... »(Lebrun 2007, Deschamps,2015)

Implémentation : cette phase assure la planification et la mise en place de l'infrastructure organisationnelle et technologique pour permettre l'accès au système d'apprentissage à tous les acteurs (apprenants, formateurs et tuteurs). (Lebrun, 2007)ibid

Evaluation : évaluer les différentes dimensions (qualité, efficacité) du système d'apprentissage dans le but de l'améliorer.

Avant de commencer l'analyse du dispositif d'apprentissage en langue et terminologie à la FSSM et pour répondre à la question : comment avons-nous adapté le modèle ADDIE pour concevoir ce dispositif d'apprentissage, il est essentiel de fournir une description précise de ce dispositif. Cette description permettra de mieux le représenter et de comprendre ses différentes facettes.

2- Méthodologie de la recherche

Notre étude consiste en une étude de cas descriptive, visant à analyser les pratiques d'ingénierie pédagogiques mobilisées dans ce dispositif hybride d'enseignement-apprentissage de langue et terminologie et destiné aux étudiants de la licence fondamentale à la Faculté des Sciences de l'Université Cadi Ayyad. L'objectif est de répondre au questionnement sur les pratiques de l'innovation pédagogique en décrivant le dispositif de l'enseignement-apprentissage de langue adopté à cette Faculté.

Il s'agit d'un résumé exhaustif de l'expérience du groupe pédagogique de cet établissement, en décrivant la manière dont le modèle ADDIE a été utilisé pour scénariser ce cours et en détaillant chacune de ses phases, de l'analyse à l'évaluation. Nous pourrions ainsi présenter les résultats obtenus et les éléments à considérer pour une future réingénierie de ce cours afin d'en améliorer le contenu.

Notre démarche s'inscrit dans une approche qualitative appuyée par certains indicateurs quantitatifs liés aux performances des étudiants. Ainsi, et pour collecter les données nécessaires, nous avons principalement effectué des observations non structurées des discussions des étudiants dans les forums et le chat, ainsi que l'examen des statistiques contenues dans les rapports de la commission pédagogiques. Ces observations nous ont permis d'évaluer la réactivité des participants et leur niveau de performance et d'implication dans le cours.

3- Présentation du module langue et terminologie

Comme mentionné précédemment, les étudiants trouvent des difficultés à suivre les enseignements disciplinaires. Cela s'explique, entre autres, par un déficit linguistique notamment en langue française. Le processus d'arabisation adopté depuis 1986, est à l'origine

du décalage entre l'enseignement secondaire où les disciplines scientifiques sont dispensées en Arabe et l'université où elles continuent à être enseignées en français.

Depuis 2003, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la formation des cadres a proposé l'intégration le module « Techniques d'Expression et de Communication », « Langue et Communication » ou encore « Langue et Terminologie », selon les appellations qui lui ont été attribuées depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.

Ce module a pour objectif d'accompagner les étudiants en les aidant à acquérir les connaissances linguistiques ainsi que les savoir-faire universitaires.

3-1 Les acteurs et les ressources matériels impliqués dans cet enseignement

3-1-1 Les acteurs :

- Enseignants : le département Humanités récemment créé au sein de la FSSM est composé de dix professeurs, dont un professeur d'anglais, un professeur de culture et huit professeurs qui se chargent de l'enseignement de la langue française et/ ou de soft skills, selon la formation initiale de chacun.
- Les apprenants : Cet enseignement concerne 3 filières de la licence fondamentale SMPC, SMIA et SVTU qui regroupent à peu près 5000 étudiants en S1 et 4000 en S2. Ces étudiants sont tous des bacheliers scientifiques qui dans leur majorité ont suivi un enseignement des matières scientifiques en arabe, mis à part ceux titulaires d'un BIOF (Baccalauréat International Option Français)
- Les administrateurs de la plateforme : la plateforme est gérée par un administrateur à qui incombe toute l'exploitation technique et fonctionnelle ; c'est lui qui facilite la prise en main des enseignants, leur attribue des rôles selon leurs responsabilités et leurs fonctions dans le cours. Il attribue les rôles d'enseignant responsable du cours, enseignant éditeur, enseignant non éditeur, invités et apprenant. Il inscrit les apprenants, installe, paramètre et met à jour la plateforme qu'il adapte à l'usage des enseignants et en facilite l'exploitation. Il rédige les documents de la présentation de la plateforme, assure des formations aux utilisateurs et les assiste en cas de besoin. Bref, il lui incombe de veiller techniquement sur la plateforme et de tester tous ses produits.

3-1-2 Les ressources matérielles :

Le matériel didactique utilisé dans cet enseignement regroupe une plateforme moodle conçue avec le LMS (Learning Managment System) et contenant toutes les ressources

pédagogiques : contenus des cours, activités, exercices, quiz, ressources complémentaires, et présentations power point. Ce matériel englobe également vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, pupitres, tableaux blancs et ordinateurs. Les locaux dédiés à cet enseignement à la FSSM sont trois amphis théâtre d’une capacité d’accueil de plus de 200 places.

3-1-3 Les objectifs et les contenus de ce module en semestre 1 et 2

Objectifs semestre 1	Objectifs semestre 2
Travailler efficacement sur la plateforme d'enseignement: ecampus.uca.ma	Identifier les caractéristiques d'un discours scientifique
Comprendre comment fonctionne le cerveau pour mieux adapter leur manière d'apprendre et de travailler	Discerner les types et la démarche du raisonnement scientifique;
Comprendre le cours magistral	Distinguer entre les textes informatif, descriptif et explicatif, discerner leurs indices spécifiques et identifier leurs fonctions
Poser correctement des questions à un enseignant	S'entraîner à la compréhension tant orale qu'écrite de textes informatif, descriptif et explicatif
Déchiffrer des consignes (tâches d'exercices et examens) et les exécuter	S'entraîner à la production de textes informatif, descriptif et explicatif

Tableau 1 : Les objectifs de module Langue et Terminologie

3-1-4 Les contenus de module Langue et Terminologie semestres 1 et 2

Contenu : semestre 1	Contenu : semestre 2
<p>AXE1 : Apprendre à apprendre</p> <ul style="list-style-type: none"> Le cerveau et le fonctionnement cérébral Les styles d'apprentissage L'écoute active et la concentration la gestion du temps. 	<p>AXE1 : Le discours scientifique</p> <ul style="list-style-type: none"> Caractéristiques du discours scientifique; Raisonnement scientifique : Types et démarche;
<p>AXE 2 : Le cours magistral</p> <ul style="list-style-type: none"> Le cours magistral:structure, support et contenu. Techniques d'apprentissage 	<p>AXE 2: Le discours informatif: Analyser et produire un texte informatif</p> <ul style="list-style-type: none"> Texte informatif : fonctions et caractéristiques; Structure d'un texte informatif; <u>Organisation</u> de paragraphes; Production d'un texte informatif.
<p>AXE 3 : L'interaction avec un enseignant</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulation de questions ou de requêtes Réponse à des questions d'un enseignant. 	<p>AXE 3: le discours descriptif: Analyser et produire un texte descriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> Texte descriptif: fonctions et caractéristiques; Structure d'un texte descriptif ; Organisation de paragraphes Production d'un texte descriptif.

<p>AXE 4: <u>Les consignes</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Déchiffrage des énoncés d'un exercice ou d'une question d'examen;• Réalisation d'une consigne.	<p>AXE 4: le discours explicatif: Analyser et produire un texte explicatif</p> <ul style="list-style-type: none">• Texte explicatif : fonctions et caractéristiques;• Procédés explicatifs;• Structure d'un texte explicatif;• Production d'un texte explicatif
--	--

Tableau 2 : contenus de module Langue et Terminologie semestres 1 et 2

3-1-5 Les modalités d'organisation, d'enseignement et d'évaluation de ce module à la FSSM

Ce module est organisé en quatre axes par semestre, pour une durée totale de dix semaines. Chaque axe s'étend sur deux semaines, à raison d'une séance hebdomadaire de 105 minutes. Le premier semestre constituant une nouvelle expérience pour les étudiants, dédie la première semaine à la présentation de la plateforme, du contenu, des objectifs du cours, ainsi qu'aux modalités de connexion, bref, une formation à l'usage de la plateforme. En fin de semestre, on dédie la dernière semaine à la révision des contenus afin de répondre aux questions des étudiants, et les préparer à passer l'examen blanc avant l'examen de fin de semestre.

Le module "Langue et terminologie" se présente sous une modalité d'enseignement hybride, c'est-à-dire deux formes complémentaires l'une à distance et l'autre en présentiel. Le présentiel consiste en un cours magistral. A distance l'établissement a adopté une plateforme Moodle : ecampus, qu'il inclue comme un accompagnement du présentiel. Dans ce dispositif hybride, l'enseignant joue le rôle de concepteur, de facilitateur de l'apprentissage et intervient en présentiel et dans les évaluations des étudiants.

Le cours magistral n'est pas une reprise intégrale du contenu présenté sur la plateforme. En mode classe inversée, il représente à la fois une occasion d'approfondir certains points du contenu proposé et une opportunité de favoriser les interactions en présentiel. En mode distanciel, la plateforme marque la présence des étudiants, elle calcule le temps que chacun consacre à la consultation des ressources, à la participation aux forums, ainsi qu'à la réalisation des activités demandées.

L'évaluation finale de cet enseignement se fait à travers un examen surveillé en présentiel, sous forme de questions à choix multiples QCM, que les étudiants passent sur la plateforme dédiée à l'évaluation, dans des salles numériques à grande capacité. L'examen porte sur les chapitres étudiés tout au long du semestre.

La note finale du module "Langue et terminologie" comporte deux composantes : la note de l'examen finale représentant 90 % et la note des contrôles continus représentant 10 % de la note finale. Les contrôles continus sont sous forme de travail à distance, et regroupe l'ensemble des activités proposées sur la plateforme : les quiz, les devoirs, la participation aux forums des cours.

4- Un dispositif basé sur le modèle ADDIE

Pour scénariser notre cours de langue et terminologie de la FSSM et concevoir le scénario d'apprentissage de notre dispositif, nous avons opté pour le modèle ADDIE, modèle largement utilisé dans la conception des programmes de formation. Ce choix est basé sur la considération qu'il repose sur la base théorique de la conception des apprentissages, et qu'il est développé de manière systématique, c'est-à-dire qu'il représente les différentes étapes du déroulement pédagogique pour assurer la systématisation et la structuration de la conception du dispositif pour en garantir la qualité et l'efficacité. Ce modèle est structuré en séquences d'activités et de ressources pédagogiques afin de répondre aux besoins et aux caractéristiques des étudiants. Il comprend des phases d'analyse, de design, de développement, d'implantation et d'évaluation. Voici un schéma représentatif de ce modèle.

4-1 Analyse

Le contexte universitaire, nouveau pour les étudiants de première année, exige l'adoption d'une nouvelle méthodologie de travail ainsi que l'usage d'une nouvelle langue d'enseignement. Les étudiants doivent donc développer des compétences linguistiques, communicatives et interactionnelles, tout en mobilisant des stratégies d'apprentissage. Le Ministère de l'Enseignement Supérieur a introduit le cours de langue et terminologie et en a défini les objectifs, ainsi que les résultats d'apprentissage que les étudiants doivent être capables d'atteindre à l'issue de la formation (tableau 2). Le principal enjeu des enseignants consistait à convertir ces objectifs en modules d'apprentissage restreints et à les transformer en activités d'apprentissage.

4-2 Design

L'équipe pédagogique a travaillé sur les objectifs généraux qu'elle a ensuite décliné en objectifs d'apprentissage. Elle a conçu des supports pédagogiques pour accompagner ces

objectifs et a conçu le scénario pédagogique correspondant. Voici les objectifs généraux sur lesquels notre équipe a travaillé :

- 1- Les étudiants comprendront le fonctionnement du cerveau pour mieux adapter leur façon d'apprendre et de travailler.
- 2- Ils comprendront la structure et le cours magistral de leurs spécialités ;
- 3- Ils poseront correctement des questions à l'enseignant pour approfondir leur compréhension;
- 4- Ils comprendront les consignes afin de mieux réussir leurs examens

A chaque objectif isolé correspond un grain pédagogique. En équipe, nous avons travaillé pour préparer les contenus. Pour chaque petit grain, nous avons proposé un contenu sous forme d'une activité d'apprentissage impliquant le niveau d'apprentissage attendu.

Chaque professeur de l'équipe pédagogique prend en charge des séances de cours en présentiel. Il propose des activités accessibles sur la plateforme, centrées d'abord sur la compréhension et la mémorisation, avant de passer à des activités plus avancées en présentiel. Cette approche repose sur l'anticipation du niveau des étudiants et la prise en compte de leur besoin d'accompagnement. En présentiel, les professeurs sont mobilisés pour leur apporter le soutien nécessaire.

4-3 Développement

Dans le scénario général, l'équipe a réparti les activités d'apprentissage entre celles réalisées en présentiel et celles proposées à distance conformément à l'esprit de l'apprentissage hybride. Comme indiqué dans le tableau 2, le cours est structuré autour de quatre chapitres. Chacun s'étend sur deux semaines. Il s'inscrit dans une approche de classe inversée. Les ressources visant la compréhension des contenus sont programmées sous forme d'activité à distance, tandis que celles nécessitant un niveau cognitif plus élevé, notamment les activités d'application sont réservées aux séances en présentiel

4-4 Implémentation

Cette partie illustre la manière dont les objets d'apprentissage prévus ont été mis en œuvre. La plateforme e-campus, qui héberge ce cours, est utilisée comme un outil favorisant la créativité ; elle dispose de fonctionnalités permettant la création des différentes ressources ainsi que de divers types d'activités, de devoirs et de quiz.

La première semaine de ce cours est consacrée à la présentation des contenus, des objectifs, du calendrier des cours, des méthodes pédagogiques et de modalités d'évaluation. Au cours de de cette même semaine, les enseignants prennent en charge les problèmes techniques rencontrés par les étudiants notamment, ceux liés à l'accès à la plateforme. La dernière semaine est dédiée à une révision générale des contenus, ainsi qu'aux réponses aux questions des étudiants concernant l'examen et/ou à certains points du contenu. Les autres séances de présentiel sont réservées aux interactions, aux activités et aux jeux permettant la mise en application des acquis développés à distance en vue d'atteindre les objectifs de ce cours.

4-5 Evaluation

Au cours de cette cinquième phase dédiée à l'évaluation, l'équipe pédagogique recueille des informations sur lesquelles repose la révision de ce scénario pédagogique. Il existe deux types d'informations : les premières se rattachent à l'analyse des attitudes, des interactions dans les forums, ainsi que des interactions en présentiel. Les secondes, quant à elles proviennent de l'évaluation de l'apprentissage des performances des étudiants.

Les apprentissages sont évalués à la fin de chaque chapitre par le biais d'un quiz que les étudiants réalisent sur la plateforme. Toutefois, avant même de passer ces quiz, les étudiants peuvent évaluer leurs apprentissages à travers les devoirs et les activités d'apprentissage qu'ils soumettent en ligne. Les sessions en présentiel permettent, quant à elles, de discuter les activités réalisées et de remédier aux difficultés d'apprentissage rencontrées. La stratégie adoptée consiste à concevoir ce cours comme un processus continu. A titre d'exemple, nous présentons ci-dessous, une organisation et un agencement des activités d'apprentissage ente présentiel et distanciel, à travers le scénario de l'axe quatre du premier semestre.

	Semaine 8	Objectifs:		
	Activités :			
Axe 4 : les consignes	-Activités d'apprentissage - les différents types de consigne	- Lire les cours sur la plateforme - Découvrir le contenu de l'axe	Plateforme PDF	En ligne
-Déchiffrage des énoncés d'un exercice ou d'une question d'examen; -Réalisation d'une	-Les verbes de consigne -les temps des verbes de consigne	-Comprendre et analyser les consignes -Préparer des questions pour la séance en présentiel		

consigne.	Activité d'application et d'évaluation (formative):	Interactions/ feed-back: vérifier et évaluer les apprentissages autonomes des étudiants, Susciter des interactions entre les étudiants	- Quiz - Application socratique	-Présentiel - Travail de groupe
	Semaine 9 -Activité d'application : Analyser les consignes dans un polycopié de spécialité	-Nouvelle situation d'application des apprentissages (Compréhension profonde) -Analyser les verbes de consignes d'une série d'exercices	Un polycopié de cours de spécialité avec une série d'exercices	Présentiel
	Activité de réflexion, d'analyse et d'échange: Forum Activité d'évaluation	Les étudiants discutent et partagent leurs expériences d'apprentissage en ligne Evaluation de l'axe	Forum Quiz Final	En ligne En ligne

Tableau 3 : Scénario de l'axe quatre de module du premier semestre

5- Quelques résultats

Nous avons jugé utile de présenter les résultats obtenus sous forme de quelques captures d'écran issues de forums de discussions et de chat sur la plateforme e-Campus. Les interactions ont eu lieu soit entre les étudiants soit entre les étudiants et les enseignants.

L'analyse des réactions et des attitudes des étudiants nous a permis de distinguer plusieurs profils :

- Certains étudiants ont bien compris l'objectif du cours et s'y sont bien conformés ;
- D'autres nécessitent d'avantage d'explication et d'activités pour assimiler le contenu et les concepts ;
- D'autres encore ont rencontré des difficultés techniques (accès à la plateforme, accès à internet, perte du mot de passe...)

Capture d'écran 1

Capture d'écran 2

-Capture d'écran 3

La première capture montre comment un étudiant partage ses stratégies d'apprentissage dans le forum, il utilise les techniques abordées dans le premier chapitre du cours, démontrant ainsi son engagement. Dans la deuxième capture l'étudiant demande à l'enseignant de clarifier certains concepts, ce qui souligne que chaque apprenant a son propre rythme d'apprentissage. Enfin, la troisième capture révèle que l'étudiant sollicite de l'aide à l'enseignant via la salle de chat pour résoudre un problème technique, indiquant que certains étudiants rencontrent encore des difficultés techniques entravant leur progression dans le cours.

Cela suggère que les enseignants de ce module doivent fournir une assistance supplémentaire afin d'aider les étudiants à surmonter ces problèmes techniques. Les feedback de ces derniers permettent aux enseignants de mieux cerner leurs difficultés. En réponse à ces retours, les enseignants conçoivent de nouvelles activités et orientent leurs explications, lors des séances en présentiel. En outre, l'équipe enseignante a mis en place des sessions de formation supplémentaires afin de résoudre les problèmes d'accès à la plateforme et de répondre à d'autres besoins techniques. L'équipe procède ainsi à l'évaluation du dispositif sur la base des réponses et des interactions des étudiants. De ce fait, ces derniers sont, d'avantage, motivés à

apprendre à leur propre rythme et à construire leurs apprentissages en fonction de leurs besoins.

Dans le modèle ADDIE, l'évaluation est réalisée conjointement avec toutes les autres phases : Ainsi, pour Chen "l'évaluation est un processus constant qui commence dès le début du projet jusqu'à la fin et qui se compose de quatre éléments principaux : Réactions, Apprentissage, Comportement, Résultat" (Chen, 2001). A cet égard, la conception du cours selon le modèle ADDIE permet de développer un dispositif dynamique. Ce scénario pédagogique repose sur une approche systématique visant à analyser, concevoir, développer, mettre en œuvre et évaluer les ressources, le temps et les activités d'apprentissage. Cela offre la possibilité d'ajuster les activités aux besoins des étudiants ainsi qu'à leur rythme d'apprentissage.

Comme précédemment mentionné, les données de performance ont été obtenues auprès de l'administration. Les résultats finaux des étudiants permettent d'apprécier le taux de réussite dans le module de « langue et terminologie ».

Graphique représentant les résultats du premier semestre

A travers ce graphique nous constatons que le taux de réussite au module de langue et terminologie est significatif et encourageant, oscillant entre 58% et 76% au premier semestre.

Malgré le caractère nouveau de cette expérience, les résultats obtenus montrent que ce dispositif favorise l'implication des étudiants et le développement de compétences linguistiques et numériques facilitant les interactions, et le développement de nouvelles stratégies de travail universitaire.

Toutefois, contrairement aux approches techno-centrées qui considèrent les outils numériques comme intrinsèquement efficaces, notre étude confirme les positions défendues par Guichon (2004) et Paquette (2022), selon lesquelles l'efficacité des dispositifs dépend principalement de leur scénarisation pédagogique. Le modèle ADDIE a permis de structurer les activités d'apprentissage autour d'objectifs précis, d'agencer avec cohérence entre les activités à

distance et en présentiel, et d'adapter progressivement le dispositif aux besoins des étudiants. Les interactions dans les forums ont, pour leur part également, joué un rôle important dans l'accompagnement des apprentissages et dans l'identification des difficultés techniques et linguistiques.

Conclusion

L'objectif principal du cours était d'initier les étudiants à certains aspects du français universitaire, de les préparer à comprendre les contenus disciplinaires, à adopter une méthodologie de travail adaptée à leur style d'apprentissage, ainsi qu'à interagir, communiquer et échanger avec les enseignants. Il visait également à développer leur capacité à comprendre les contenus disciplinaires, d'analyser les consignes afin de mieux réussir leurs examens.

A travers l'initiation à certains outils numériques, notamment l'utilisation de la plateforme moodle, des forums, du chat, des exercices interactifs en présentiel, ce dispositif cherche également à renforcer la maîtrise de la langue française, et à favoriser une plus grande autonomie des étudiants dans leurs apprentissages. Une fois ces objectifs atteints, les étudiants deviennent davantage capables d'exprimer leurs idées et de construire leurs apprentissages de manière plus autonome.

La construction du cours hybride sur la plateforme e-campus, assurant une articulation entre les activités en ligne et les activités en présentiel, constitue toutefois un véritable défi pédagogique et organisationnel. Dans cette perspective le modèle ADDIE s'est révélé particulièrement pertinent pour structurer le processus de conception, de développement et d'évaluation du dispositif. Son caractère systématique a permis non seulement de scénariser les apprentissages, mais également d'analyser les données recueillies et d'identifier les ajustements à apporter au dispositif, dans une logique de réingénierie continue.

Les interactions dans les forums, la réalisation des devoirs et des tâches proposées sur la plateforme ont exigé aux étudiants de mobiliser leurs compétences en communication écrite, et de développer de nouvelles stratégies de travail universitaire. Les résultats de fin de module montrent que ce dispositif favorise l'implication des étudiants, et les aide à développer leurs compétences linguistiques et numériques.

Toutefois, bien que les objectifs de ce cours aient été globalement atteints, certains étudiants rencontrent encore des difficultés liées à l'usage de la plateforme. Il serait ainsi, souhaitable

de renforcer l'accompagnement technique, notamment au cours du premier semestre, en prévoyant davantage des séances de formation à l'usage de la plateforme, particulièrement en faveur des étudiants inscrits tardivement. Par ailleurs, il serait pertinent d'étendre ce programme sur quatre semestres plutôt que deux afin d'obtenir une amélioration durable des compétences linguistiques et des attitudes communicatives des étudiants.

En somme, et sans prétendre à une quelconque généralisation, cette expérience met en évidence les apports du modèle ADDIE dans la scénarisation d'un dispositif hybride d'enseignement-apprentissage du français en contexte universitaire. Elle confirme la position défendue par Nicolas Guichon, Legros et Crinon selon laquelle les outils numériques ne peuvent pas avoir un impact significatif en dehors d'une scénarisation pédagogiquement structurée.

Bibliographie :

Deschamps, P. Conception d'un dispositif d'apprentissage en ligne, selon le modèle ADDIE, portant sur la compétence en asepsie du programme collégial Techniques de denturologie.

Deschamps, Conception d'un dispositif d'apprentissage en ligne.pdf. Consulté 19 mai 2023, à <https://educ.info/xmlui/bitstream/handle/11515/1709/033128-deschamps-conception-dispositif-en-ligne-addie-asepsie-tech-denturologie-essai-usherbrooke-2015.pdf?sequence=1>

Gilbert Paquette, Josianne Basque, France Henri. (2022). Apprendre et enseigner sur le web quelle ingénierie pédagogique ?

Guichon, N. (2004). Compréhension de l'anglais oral et TICE -Les conditions d'un apprentissage signifiant [Phdthesis, Université de Nantes]. <https://theses.hal.science/tel-00870131>

Josiane Basque, Maria Bondarenko. (2022). Les méthodes d'ingénierie pédagogique d'hier et d'aujourd'hui évolution ou révolution? In Apprendre et enseigner sur le web : Quelle ingénierie pédagogique ? Gilbert Paquette, de Josiane Basque, France Henri (Université TELUQ).

Nicolas GUICHON. (2006). Langues et TICE méthodologie de conception (Ophrys,).

Paquette, G., Basque, J., & Henri, F. (2022). Apprendre et enseigner sur le Web : Quelle ingénierie pédagogique? PUQ.

Pernin, J.-P., & Lejeune, A. (s. d.). Dispositifs d'apprentissage instrumentés par les technologies : Vers une ingénierie centrée sur les scénarios.

Chen, C. (2001). Design for the Environment: A Quality-Based Model for Green Product Development *Management Science*, 47, 250-263. <https://doi.org/10.1287/mnsc.47.2.250.9841>